

O'ZBEKISTON ZAMONAVIY HAYKALTAROSHLIGIDA KOMPOZITSIYA VA SHAKL IZLANISHLARI (MAYDA PLASTIKA SAN'ATI MISOLIDA)

Nurmatova Shahzoda O'rmon qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti,
"Tasviriy san'at" fakulteti, "Haykaltaroshlik (mayda plastika)" yo'nalishi 3-kurs
talabasi Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20483744>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik davri va zamonaviy O'zbekiston haykaltaroshligida, xususan, mayda plastika (kichik plastika) yo'nalishida kompozitsion yechimlar, shakl hamda plastik modellashtirishning o'ziga xos xususiyatlari tadqiq etiladi. Shuningdek, zamonaviy ijodkorlarning kichik hajmli shakl va turli materiallar bilan ishlashdagi yangi izlanishlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: haykaltaroshlik, zamonaviy san'at, kompozitsiya, plastik shakl, mayda plastika, kichik plastika san'ati, haykalcha, dastgohli haykal, loy, metall armatura.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности композиционных решений, формообразования и пластического моделирования в современной скульптуре Узбекистана, в частности, в направлении мелкой пластики. Анализируются новые изыскания современных художников в работе с малыми объемными формами и различными материалами.

Ключевые слова: скульптура, современное искусство, композиция, пластическая форма, мелкая пластика, искусство мелкой пластики, статуэтка, станковая скульптура, глина, металлическая арматура.

Abstract: This article examines the features of compositional solutions, form-shaping, and plastic modeling in the modern sculpture of Uzbekistan, in particular, in the direction of small plastic. New investigations of contemporary artists in working with small volumetric forms and various materials are analyzed.

Keywords: sculpture, contemporary art, composition, plastic form, small plastic, art of small plastic, statue, easel sculpture, clay, metal armature.

San'at turlari orasida makon, hajm va nafasat uyg'unligini o'zida eng yorqin aks ettiruvchi soha, shubhasiz, haykaltaroshlik va uning tarkibiy qismi bo'lgan mayda plastikadir. XXI asr san'ati, xususan, O'zbekiston mustaqillik davri haykaltaroshligi o'zining shakliy va g'oyaviy evolutsiyasini boshdan kechirmoqda. Bugungi kunda kichik plastik shakllar faqatgina realistik plastikani va an'anaviy tasvirlash usullarini takrorlashdan iborat bo'lib qolmay, balki

chuqur falsafiy konsepsiyalarni, mavhumlik va ramziylikni ifodalovchi yangi kompozitsion vositaga aylandi.

Zamonaviy o'zbek haykaltaroshligida, ayniqsa, mayda plastika san'atida shakl va kompozitsiya izlanishlari ham milliy merosning qadimiy ildizlariga, ham jahon modernizmining ilg'or tendensiyalariga tayanadi. Kichik shakllar katta g'oyalarni o'zida mujassam eta olishi bilan san'at tizimida alohida o'rin tutadi. Ushbu maqolada bugungi yosh ijodkorlar va zamonaviy ustalar faoliyatida plastik shaklning shakllanishi hamda kompozitsion barqarorlik muammolari tahlil etiladi.

Asosiy qism (methods and results)

Zamonaviy haykaltaroshlikda kompozitsiya — bu shunchaki figuralarning makondagi joylashuvi emas, balki g'oyaning plastik harakat va kichik hajm orqali vizual ko'rinish olishidir. Bugungi kunda mayda plastika yo'nalishida ijod qilayotgan haykaltaroshlar faoliyatida ikki xil asosiy tendensiyani kuzatish mumkin:

Kichik plastikada ramziy-mavhum shakllar: San'atkorlar inson tanasi yoki tabiat shakllarini to'g'ridan-to'g'ri nusxalamasdan, ularni plastik deformatsiya yordamida umumiyashtiradilar. Shakllarning cho'zilishi, geometrik qoliplarga solinishi yoki bo'shliq bilan uyg'unlashuvi orqali mayda shaklda ham ichki dinamika va taranglik hosil qilinadi.

Dastgohli va dekorativ haykalchalar: Miniatyura va haykalchalarda shaklning silliqligi, faktura o'yinlari va siluetning aniqligi eng muhim o'ringa chiqadi. Bunda har bir detalning plastik ishlov berilishi asarning umumiy emotsional ruhini belgilaydi.

Ushbu plastik izlanishlarni amaliyotga tatbiq etishda texnik va materialshunoslik jarayonlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Loy kompozitsiyalarini yaratish haykaltaroshdan yuqori professionalizm talab qiladi. Shaklning og'irlik markazini to'g'ri taqsimlash, loyning qurish jarayonidagi deformatsiyasini hisobga olish va eng muhimi — ichki metall armaturani aniq muvozanatda qurish plastik modellashtirishning asosi hisoblanadi. Mayda plastika o'zining miniatyura xarakteriga ega bo'lsa-da, karkas (metall armatura) nafaqat haykalning konstruktiv mustahkamligini ta'minlaydi, balki u bo'lajak asarning dinamik o'qini (kompozitsiya chizig'ini) belgilab beradi.

So'nggi yillarda o'zbek haykaltaroshligida materiallar sintezi ham faollashdi. Bronza, gips, tosh va an'anaviy terrakota bilan bir qatorda, chinni, yog'och o'ymakorligi va zamonaviy materiallarning uyg'unlashuvi kuzatilmoqda. Har bir material o'zining plastik xususiyatiga ko'ra shaklning xarakterini ochib beradi:

loy yumshoqlik va emotsional his-tuyg'ularni ifodalashga xizmat qilsa, metall chiziqlar va chinni elementlar keskinlik yoki nafasat ruhini ifodalaydi.

Muhokama va xulosa (discussion and conclusion)

O'zbekiston zamonaviy haykaltaroshligidagi kompozitsiya va shakl izlanishlari shuni ko'rsatadiki, milliy maktab o'zining akademik qoliplaridan chiqib, ko'proq erkin, falsafiy va eksperimental xarakter kasb etmoqda. Mayda plastika sohasi o'zining ixchamligi bilan haykaltaroshga eng murakkab g'oyalarni ham erkin shakllarda sinab ko'rish imkoniyatini beradi. Yosh haykaltaroshlarning yangi shakllar ustidagi tajribalari milliy san'atimizni xalqaro ko'rgazmalar va tanlovlarda munosib namoyish etish imkonini beradi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, zamonaviy plastik shaklni shakllantirishda an'ana va yangilik (innovatsiya) balansini saqlash va qadimiy milliy an'analardan ilhomlanish muhim. Kelajak haykaltaroshligida texnik mahorat (mustahkam karkas, loy tarkibi, materialning plastik xususiyati) bilan birga, asarning intellektual-g'oyaviy yuklamasi birinchi o'ringa chiqadi. Bu esa yosh ijodkorlardan nafaqat plastik ijroni, balki chuqur san'atshunoslik va falsafiy bilimni ham talab etadi.

Adabiyotlar ro'yxati (references):

1. Pugachenkova G.A., Rempel L.I. Istoriya iskusstv Uzbekistana. – T., 1984.
2. Xakimov A.A. Iskusstvo novogo Uzbekistana. // SAN'AT, 1990. №2.
3. Taktash R.X. Iskusstvo Sovetskogo Uzbekistana. – M.: Sovetskiy xudojnik, 1976.
4. Vipper B.R. Vvedenie v istoricheskoe izuchenie iskusstva. M.: Izdatelstvo V. Shevchuk, 2010.

